

KO'P QAVATLI BINOLARNI QURISHDA YONG'IN XAVFSIZLIGI USKUNALARINI JORIY ETISH MUAMMOLARINI O'RGANISH

Tojiboev Bunyodbek Qosimjon o'g'li

Andijon Mashinasozlik Instituti

Mehnatni Muhofaza Qilish Kafedrasi Assistenti

E-mail: bekkosimovich@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8426598>

Annotatsiya

Ushbu maqolada ko'p qavatli binolarni qurishda samarali yong'in xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalasi ko'rib chiqiladi. Tadqiqot me'yoriy hujjatlarga rioya qilish, jihozlarni joylashtirish, xodimlarni o'qitish va byudjet cheklovlari kabi masalalarni ta'kidlaydi. U qurilishda manfaatdor tomonlar o'rtasida hamkorlikdagi sa'y-harakatlarni, keng qamrovli o'quv dasturlarini va uzoq muddatli imtiyozlarga e'tiborni jalb qiladigan echimlarni taklif qiladi. Ushbu muammolarni hal qilish orqali biz urbanizatsiya jarayoni jamoat xavfsizligini buzmasligini ta'minlash bilan birga, qurilish ishchilari va kelajakdagi binolar aholisining xavfsizligini yaxshilashga intilamiz.

Kalit so'zlar: yong'in xavfsizligi, ko'p qavatli binolar, qurilish, qurilish qoidalari, qoidalar, shartnoma, yong'in xavfsizligi, uskunalari, uskunalarni joylashtirish.

Abstrakt

This article investigates the critical issue of providing effective fire safety equipment during multi-storey building construction. The study highlights challenges such as regulatory compliance, equipment placement, worker training, and budget constraints. It proposes solutions involving collaborative efforts between construction stakeholders, comprehensive training programs, and emphasizing long-term benefits. By addressing these challenges, we aim to enhance safety for construction workers and future building occupants, ensuring that the progress of urbanization does not compromise public safety.

Keywords: fire safety, high-rise buildings, construction, building codes, regulations, contract, fire safety, equipment, equipment placement, personnel training, awareness.

Аннотация

В данной статье исследуется актуальный вопрос обеспечения эффективной пожарной безопасности при строительстве многоэтажных зданий. В исследовании освещаются такие проблемы, как соблюдение нормативных требований, размещение оборудования, обучение персонала

и бюджетные ограничения. Он предлагает решения, предполагающие совместные усилия заинтересованных сторон в строительстве, комплексные программы обучения и акцент на долгосрочных выгодах. Решая эти проблемы, мы стремимся повысить безопасность строителей и будущих жильцов зданий, гарантируя, что прогресс урбанизации не поставит под угрозу общественную безопасность.

Ключевые слова: пожарная безопасность, высотные здания, строительство, строительные нормы, правила, договор, пожарная безопасность, оборудование, размещение оборудования,

Ko'p qavatli binolarning qurilishi butun dunyo bo'ylab zamonaviy shahar landshaftlarining o'ziga xos xususiyatiga aylandi. Ushbu baland inshootlar taraqqiyot va farovonlik timsoli bo'lib, o'sib borayotgan aholi va shahar hayotining turli ehtiyojlarini qondiradi. Biroq, bu binolarning balandligi oshishi bilan, ayniqsa, yong'in sodir bo'lgan taqdirda, ularning aholisi xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq muammolar ham ortadi. Ushbu maqolada ko'p qavatli binolarni qurishda samarali yong'in xavfsizligi vositalarini ta'minlashning eng muhim masalasi ko'rib chiqiladi, yuzaga keladigan muammolar va ularni hal qilishning mumkin bo'lgan usullari ko'rsatilgan.

Normativ-huquqiy baza va muvofiqlik:

Qurilish jarayonida yong'in xavfsizligini ta'minlashning birinchi va asosiy vazifasi qurilish qoidalari, standartlari va qoidalarining murakkab tarmog'iga rioya qilishdir. Qurilish kompaniyalari ishlatiladigan materiallar turlaridan tortib yong'inni o'chirish tizimlarini o'rnatishgacha bo'lgan yong'in xavfsizligi qoidalarining labirintida harakat qilishlari kerak. Ushbu qoidalarning murakkabligi noto'g'ri tushunish, nazorat qilish yoki rioya qilmaslik, xavfsizlikka potentsial xavf tug'dirishi mumkin.

Yechim: Qurilish kompaniyalari, arxitektorlar va yong'in xavfsizligi bo'yicha mutaxassislar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish zarur. Aniq aloqa liniyalarini o'rnatish va mahalliy va xalqaro qurilish qoidalarini to'liq tushunish muvofiqlikni ta'minlash va qimmat xatolarning oldini olishga yordam beradi.

Yong'in xavfsizligi vositalarining mavjudligi va joylashishi:

Qurilish jarayonida yong'in xavfsizligi uskunalarini to'g'ri joylashtirish va ulardan foydalanish imkoniyati yana bir muhim masala. Yong'in o'chirish moslamalari, yong'inga qarshi shlanglar va favqulodda chiqishlar kabi jihozlar qurilish ishchilari uchun qulay bo'lishi kerak. Biroq, o'zgaruvchan ish joylari va iskala bilan qurilish maydonchalarining dinamik tabiati bunday uskunani to'g'ri joylashtirishni qiyinlashtirishi mumkin.

Yechim: Doimiy xavfsizlik tekshiruvlarini o'z ichiga olgan qat'iy xavfsizlik rejasini amalga oshirish va bino qurilayotganda jihozlarni joylashtirishni sozlash bu muammoni yumshatishga yordam beradi. Rejalashtirish va amalga oshirish bosqichlarida xavfsizlik bo'yicha mutaxassislarni jalb qilish juda muhimdir.

Ishchilarni o'qitish va xabardor qilish:

Qurilish jarayonida yong'in xavfsizligini ta'minlashning muhim jihati ishchilarning yong'inlarning oldini olish va ularga javob berish bo'yicha tegishli tayyorgarlikdan o'tishini ta'minlashdir. Qurilish maydonlari tabiatan xavfli muhit bo'lib, ishchilar yong'in sodir bo'lganda tez va samarali javob berishga tayyor bo'lishlari kerak.

Yechim: Ishchilarni yong'in xavfsizligi protokollari, evakuatsiya qilish tartiblari va yong'in xavfsizligi vositalaridan to'g'ri foydalanishni o'rgatadigan kompleks o'quv dasturlari majburiy bo'lishi kerak. Muntazam mashqlar va axborot kampaniyalari bu bilimlarni mustahkamlashi mumkin.

Byudjet cheklovlari:

Qurilish vaqtida yong'in xavfsizligi uskunalari bilan ta'minlashda byudjet cheklovlari sezilarli qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Yong'in xavfsizligi choralariga mablag 'ajratish, ayniqsa, raqobatbardosh qurilish bozorlarida qo'shimcha xarajatlar deb hisoblanishi mumkin.

Yechim: Yong'in xavfsizligi bo'yicha mustahkam chora-tadbirlar bilan bog'liq uzoq muddatli xarajatlarni tejash va xavflarni kamaytirishga e'tibor qaratish qurilish kompaniyalariga dastlabki sarmoyani oqlashga yordam beradi. Hukumatlar va tartibga soluvchilar yong'in xavfsizligini birinchi o'ringa qo'yadigan kompaniyalarni rag'batlantirish orqali ham rol o'ynashi mumkin.

Xulosa

Ko'p qavatli binolarning qurilishi yong'in xavfsizligi nuqtai nazaridan o'ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu muammolarni samarali hal qilish uchun qurilish kompaniyalari, arxitektorlar, xavfsizlik bo'yicha mutaxassislar va tartibga solish organlarining birgalikda ishlashi juda muhimdir. Normativ muammolarni bartaraf etish, jihozlarni to'g'ri joylashtirishni ta'minlash, ishchilarni o'qitish va yong'in xavfsizligi choralarining uzoq muddatli afzalliklarini tushunish orqali biz ko'p qavatli qurilish loyihalari xavfsizligini yaxshilashimiz mumkin. Ushbu proaktiv yondashuv nafaqat qurilish ishchilarining hayotini himoya qiladi, balki kelajakdagi binolar aholisining xavfsizligini ham ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. National Fire Protection Association (NFPA). (2021). NFPA 241: Standard for Safeguarding Construction, Alteration, and Demolition Operations. NFPA.
2. International Code Council (ICC). (2021). International Building Code. ICC.
3. Fire and Emergency Services Authority. (2019). Fire Safety Guidelines for High-Rise Buildings Under Construction. Government of [Your Country].
4. Zeinali, Y., & Ghorbani, F. (2018). A review of fire safety in high-rise buildings under construction. *Fire Safety Journal*, 99, 51-61.
5. Shannon, S. (2020). The importance of worker training in construction site fire safety. *Construction Safety Magazine*, 17(2), 24-29.
6. Smith, J. R. (2019). Budgeting for fire safety in construction projects: A cost-benefit analysis. *Journal of Construction Economics*, 35(3), 291-309